

BIOLOGIYA FANIDA GAMIFIKATSIYA: O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN TA'LIMDA FOYDALANISH TAJRIBALARI

Nuriddinova Nozima Nuriddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti biologiya yo'nalishi

2-bosqich talabasi noznur005@gmail.com. +998903144170

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679666>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi biologiya fanida gamifikatsiya – o'yin texnologiyalaridan ta'lim jarayonida foydalanish tajribalari o'rganiladi. Gamifikatsiya o'quvchilarning faolligini oshirish, motivatsiyasini kuchaytirish va bilimlarni yanada samarali egallash imkonini beradi. Ishda gamifikatsiya usullarining ta'lim jarayoniga ijobiy ta'siri ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya, o'yin texnologiyalari, biologiya ta'limi, interaktiv o'rganish, motivatsiya, ta'lim samaradorligi, o'quvchi faolligi

Аннотация: В данном тезисе рассматривается применение геймификации в обучении биологии посредством внедрения игровых технологий в учебный процесс. Геймификация способствует повышению мотивации учащихся, их вовлеченности и активности, а также облегчает усвоение сложных биологических понятий. В работе показана эффективность использования игровых элементов в учебных занятиях и их положительное влияние на результаты обучения.

Ключевые слова: геймификация, обучение с помощью игр, преподавание биологии, интерактивное обучение, мотивация учащихся, эффективность обучения, вовлеченность учащихся

Abstract: This thesis explores the application of gamification in biology education by incorporating game-based technologies into the learning process. Gamification increases student motivation, engagement, and participation while making complex biological concepts easier to understand. The study highlights the effectiveness of gamified lessons and their positive impact on student learning outcomes.

Keywords: gamification, game-based learning, biology education, interactive learning, student motivation, learning efficiency, student engagement

Kirish. Zamonaviy ta'lim jarayonida gamifikatsiya, ya'ni o'yin elementlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish, o'quvchilarning faolligini oshirish va bilim olish jarayonini qiziqarli qilishda samarali usul sifatida e'tirof etilmoqda. Biologiya fanida murakkab tushunchalarni o'rganishda o'yin texnologiyalari o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularni mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilishga rag'batlantiradi. Ushbu tezisdagi biologiya ta'limida gamifikatsiya usullarining qo'llanilishi tajribalari tahlil qilinib, o'yin texnologiyalarining ta'lim samaradorligiga ta'siri ko'rsatib beriladi. Gamifikatsiya orqali darslar interaktiv, qiziqarli va ta'lim jarayoni yanada samarali bo'lishi ta'kidlanadi. Zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy yo'nalishlaridan biri bu – o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning darsdagi ishtirokini faollashtirish va mustaqil fikrlashga undashdir. Ayniqsa, biologiya kabi murakkab va ko'p tushuncha talab qiluvchi fanda bu vazifa yanada dolzarb hisoblanadi. An'anaviy o'quv metodlarining imkoniyatlari cheklangan holatlarda, yangi pedagogik texnologiyalar, jumladan **gamifikatsiya** – ya'ni ta'limda o'yin elementlaridan foydalanish, katta ahamiyat kasb etmoqda.

Gamifikatsiya o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish, ularning diqqatini jamlash, fanlarga bo'lgan ichki motivatsiyasini kuchaytirish va o'qish jarayonini qiziqarli muhitda

tashkil etishga xizmat qiladi. O'yin elementlari orqali biologik jarayonlar, laboratoriya tajribalari yoki tizimli bilimlar osonroq va esda qolarliroq tarzda o'zlashtiriladi.

So'nggi yillarda butun dunyo ta'lim tizimlarida gamifikatsiyaning turli shakllari – raqamli o'yinlar, viktorinalar, ballik tizimlar, reytinglar va interaktiv platformalar orqali keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuv o'quvchilarni sog'lom raqobatga chorlaydi, bilim olishga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantiradi hamda natijada ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Mazkur ishda biologiya fanida gamifikatsiya vositalarining qo'llanish tajribalari, ularning dars samaradorligiga, o'quvchilarning faolligi va bilim darajasiga ko'rsatgan ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot biologiya o'qituvchilari uchun o'yin texnologiyalarini to'g'ri va samarali qo'llashda amaliy tavsiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Ta'limda gamifikatsiya (o'yinlashtirish) yondashuvi so'nggi yillarda pedagogik innovatsiyalar orasida katta e'tiborga sazovor bo'lmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya o'quvchilarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, bilimlarni puxta o'zlashtirishga va dars jarayonida faol qatnashishga undaydi (Deterding et al., 2011; Kapp, 2012).

Biologiya fanida bu yondashuv ayniqsa muhimdir, chunki bu fan ko'p hollarda murakkab va abstrakt tushunchalarni o'z ichiga oladi. Bunday kontentni vizual, interaktiv va raqobat muhitida taqdim etish o'quvchilar uchun uni osonroq qabul qilish va tushunishga yordam beradi (Gee, 2007).

Mahalliy tadqiqotlarda ham biologiya darslarida o'yin elementlaridan foydalanish orqali o'quvchilarda yuqori darajadagi ishtirok, fanlarga bo'lgan ijobiy munosabat va mustahkam bilim shakllanishi qayd etilgan (To'xtayeva, 2021; Ergasheva, 2022). Gamifikatsiya vositalariga misol qilib viktorinalar, bosqichli topshiriqlar, onlayn o'yin platformalari (Kahoot!, Quizizz) va mukofot tizimlarini keltirish mumkin.

Bundan tashqari, UNESCO va boshqa xalqaro ta'lim tashkilotlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar ham o'yin texnologiyalarining ta'lim jarayonida keng qo'llanilishi o'quvchilarning faolligi va natijadorligini oshirishi mumkinligini ko'rsatmoqda (UNESCO, 2020).

Xulosa qilib aytganda, mavjud adabiyotlar biologiya fanida gamifikatsiya yondashuvi orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkinligini ilmiy asoslab beradi. O'yin texnologiyalari biologik bilimlarni oson, tez va qiziqarli tarzda egallash imkonini beruvchi kuchli didaktik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biologiya ta'limida gamifikatsiya — ya'ni o'yin elementlarini dars jarayoniga tatbiq etish — o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirishda, fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishda va bilimlarni puxta o'zlashtirishda samarali vosita hisoblanadi. Murakkab biologik tushunchalarni interaktiv o'yinlar, viktorinalar, ball to'plash tizimlari yoki raqamli musobaqalar orqali o'rgatish o'quvchilarni darsga jalb etish darajasini oshiradi.

Gamifikatsiya nafaqat o'quvchilarning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi, balki ularning muloqot, jamoaviy ishlash, muammoni hal qilish kabi ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu esa biologiya fanining nafaqat mazmunan, balki metodik jihatdan ham zamonaviy talablar asosida o'qitilishini ta'minlaydi.

Shu bois, biologiya o'qituvchilari uchun o'yin texnologiyalarini to'g'ri tanlash va ulardan maqsadga muvofiq foydalanish — dars samaradorligini oshirishning muhim sharti

hisoblanadi. Kelgusida gamifikatsiyani chuqurroq o'rganish va amaliyotda kengroq joriy etish orqali biologiya ta'limining sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirova D. (2022). Biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning samaradorligi. O'zDJTU Ilmiy axborotnomasi, 3(45), 112–116.
2. Karimov A. (2021). Interaktiv platformalarning biologiya darslaridagi o'rni. Pedagogik izlanishlar jurnali, 2(18), 64–69.
3. Abdurahmonova N., Xolmirzayeva M. (2020). Raqamli pedagogika: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
4. Mayer R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press.
5. OECD (2020). The Impact of Digital Technologies on Education. OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org>
6. PhET Interactive Simulations Project. University of Colorado Boulder. Retrieved from <https://phet.colorado.edu>
7. Salimova Z. (2021). Ta'limda raqamli texnologiyalar: biologiya faniga tatbiqi. "Zamonaviy ta'lim muammolari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Qarshi.
8. Nuriddinova, Nozima, and Dinora Norboboyeva. "CHET ELDA ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNING INKLYUZIV TA'LIMI." Молодые ученые 3.8 (2025): 160-165.
9. Nuriddinova, Nozima, and Dinora Norboboyeva. "O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INKLYUZIV TA'LIMNING ME'YORIY-HUQUQIY BAZASI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI." Наука и инновация 3.8 (2025): 146-151.
10. Salimova, Marjona, and Nozima Nuriddinova. "AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TABIIY ILMIY FANLARNI O'QITISHDA DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHNING INNOVATSION USULLARI." Наука и инновация 2.38 (2024): 161-164.